

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCs - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH
<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
CERTIFICATE EDUCATIONAL COURSE

**ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ,
ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА
ДОСКОНАЛЬНІСТЬ**
КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

**RESEARCH METRICS, RESEARCH
INTELLIGENCE AND RESEARCH
EXCELLENCE**
APRIL 2023

*ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ
«ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА
АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ»*

*DIDACTIC RESOURCES FOR THE COURSE
“RESEARCH METRICS, RESEARCH INTELLIGENCE
AND RESEARCH EXCELLENCE”*

**ПАСЬКО О. (2023) ДОСЛІДНИЦЬКІ
МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА
АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ/
ОЛЕГ ПАСЬКО; СУМСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ. – ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ. – СУМИ: СНАУ, 2023. – 140 С.**

**PASKO O. (2023) RESEARCH METRICS,
RESEARCH INTELLIGENCE AND
RESEARCH EXCELLENCE/ OLEH PASKO;
SUMY NATIONAL AGRARIAN
UNIVERSITY. – ELECTRONIC TEXT
DATA. – SUMY: SNAU, 2023. – 140 P.**

SNAU

University that
studies life

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCs - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

Лекція 1. Вступ. Ознайомлення з
проектом та програмою Erasmus+. Огляд
курсу. Вирішення робочих питань.

Олег ПАСЬКО

<https://cutt.ly/A4KBHrH>

SNAU

University that
studies life

04.04.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва проекту	ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ: РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО
Номер проекту	101083493 – EDOCS – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Акронім проекту	EDOCS
Тривалість проекту	01 /11/2022 - 31 /10/ 2025
Інструмент фінансування ЄС	ERASMUS+ Programme, Jean Monnet action
Агенція, що фінансує	European Education and Culture Executive Agency
Цільові групи проекту	students, teachers and professors, companies and businesses, active citizens, NGO representatives, policymakers, the wider public.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ЖАН МОНЕ

Для України та інших країн-партнерів в межах конкурсів 2021 р. для участі як партнери та грантоотримувачі, відкритий напрям **ВИКЛАДАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ** ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості") та Стратегічні дебати ("Мережі")

Ціль напрямку Жан Монне в рамках Програми ЄС Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до громадськості.

Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Jean Monnet Centre

<https://jmc.snaa.edu.ua/en/>

<https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ERASMUS+

Home About Erasmus+ Opportunities Programme Guide Resources and tools What's new? Projects

Explore the actions available

I'm an individual

Students, staff, trainees, adult learners, exchanges and networking.

Explore the opportunities →

Applying as an organisation

Learning mobility, innovation, support for policy reform, Jean Monnet, sport.

Explore the key actions available →

Applying from outside the EU

Selected opportunities are available. See what actions you can apply for.

Non-EU countries opportunities →

Search for funding calls

Search calls by topic and date.

Search the list of calls →

Можливості:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=hp&pk_content=hp-highlights-opp

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>

Opportunities by type

Students

Studying abroad is a central part of Erasmus+ and has been shown to have a positive effect on later job prospects. It is also a chance to improve language skills, gain self-confidence and independence and immerse yourself in a new culture.

[Opportunities for students](#)

Staff (teaching)

With Erasmus+, opportunities are available to spend time teaching at an education institution abroad. These opportunities are available to both staff working in the education sector and to individuals working outside the sector invited to share their knowledge and experience.

[See where you can teach](#)

Staff (training)

With Erasmus+, training opportunities are available to staff working in education, both in teaching and non-teaching capacities. Training periods abroad can consist of job shadowing, observation periods or specific training courses abroad.

[Explore the training opportunities](#)

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМАНДА ПРОЄКТУ

Олег ПАСЬКО

Юрій ДАНЬКО

Євгенія ПОЛІЩУК

Ірина СКЛЯР

Микола КОСТЕЛЬ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО АКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ

Проект пропонує такі навчальні заходи:

- «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА СТАНДАРТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (30 годин на рік, для аспірантів);
- «НАУКОВІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА І ДОСКОНАЛІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (35 годин на рік для аспірантів, наукових керівників і керівництва університету);
- осіння «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОЇ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» (35 годин на рік для аспірантів);
- АКАДЕМІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА PhD (20 годин на рік для наукових керівників).

Проект також пропонує два заходи для обговорення та співпраці:

- щорічну резидентну ШКОЛУ ПІДПРИЄМСТВ для аспірантів та
- МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ, присвячену меті проекту.
- Проект передбачає дослідження (Нові знання та ідеї щодо застосування ІДТР у неєвропейському інституційному середовищі) та кілька його напрямків або тем (1 англomовна стаття в Scopus / Web of Science CC, 3 в журналах UA).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Здобутки і виклики
експерименту
з присудження
наукового ступеня

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Київ – 2021

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Завідувачі
аспірантурою:

Аспіранти:

Рис. 8. Сприйняття респондентами окремих проблем освітньої складової програм підготовки аспірантів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Створення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій

Ставлення респондентів щодо окремих вимог до членів спецрад

Завідувачі аспірантурою

Аспіранти

- В цілому — позитивне ставлення до наявних вимог.
- Найбільш однозначні відповіді — «наявність ступеня доктора наук у двох із п'яти членів ради».
- Найбільше розділилися думки — «обмеженість останніми п'ятьма роками актуальності статей членів ради за тематикою дисертації».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Чи підвищують у подальшому якість навчання аспірантів акредитаційні вимоги?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 9. Розподіл відповідей на запитання
«Як Ви оцінюєте свій рівень володіння тією іноземною мовою,
яку вивчали в аспірантурі, за європейською шкалою CEFR?» (N = 374)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 10. Розподіл відповідей на запитання
«Чи їздили Ви під час навчання в аспірантурі до іноземного ЗВО/НУ в рамках академічної мобільності? (Візит до іншої країни, а не онлайн-стажування)» (N=374)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 22. Розподіл відповідей аспірантів на запитання
«На якому році навчання в аспірантурі Ви захистили дисертацію?» (N=67)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Таблиця 8

Проблеми, з якими стикалися аспіранти під час підготовки та після захисту дисертації (N=67), %

Зміст проблеми	Так, це для мене була складна проблема	Проблема була, але її відносно нескладно вирішити	Цієї проблеми в мене не було
Пошук членів разової спеціалізованої ради	27%	24%	49%
Питання з мотивацією (в тому числі фінансовою) участі членів разової ради	10,5%	19,5%	70%
Відсутність прозорих, чітких правил створення рад, захисту	10,5%	19,5%	70%
Незрозумілість з датами, обмеженнями подання документів на захист	19,5%	19,5%	61%
Некомпетентність працівників відділу аспірантури / секретаря вченої ради у питаннях організації захисту	10%	12%	78%
Відсутність сприяння з боку ЗВО/НУ, структурного підрозділу в підготовці до захисту	13,4%	13,4%	73,2%
Відсутність сприяння з боку наукового керівника в підготовці до захисту	9%	7%	84%
Значні фінансові витрати	22%	27%	51%
Довге очікування диплома та додатка до диплома	31,4%	16,4%	52,2%

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 23. Розподіл відповідей аспірантів на запитання «Чи Ви плануєте далі досліджувати тему, якій присвячено Вашу дисертацію?» (N=67)

Рис. 24. Розподіл відповідей аспірантів на запитання «Чи плануєте Ви далі працювати у ЗВО/НУ?» (N=67)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Рис. 25. Причини, що завадили випускникам аспірантури захистити дисертацію (N=28)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
Research Excellence	<i>Research excellence is the main objective of all doctoral programmes. It is common practice in institutional policies to use peer reviews for quality assurance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - High pressure, short time to degree (3 years). - Low stipends resulting in part-time research: less time and focus is dedicated to the research. 	<ul style="list-style-type: none"> - A rotation system before the start of the doctoral education optimises the match with topic and supervisor, which positively influences the quality of the research and the chance of success. - Individual budget for personal development of doctoral candidates. - Review of dissertation by three external experts, additional to examination committee.
Quality assurance	<p><i>Doctoral schools have been implemented recently and doctoral programmes are under reform in many countries. During reorganisations, procedures and practices have been evaluated and standardized. Some institutions also shifted responsibility for doctoral education to the central level by implementing a university-wide graduate/doctoral school.</i></p> <p><i>Most doctoral schools have a set of quality assurance instruments in place. Among these are course evaluations, feedback talks and supervisors' evaluations.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - A lack of transparency as regards standards and rules is perceived as a problem in doctoral training. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comprehensive quality manual and statement of expectations for doctorate degrees. - Creation of the position of a Scientific Coordinator to ensure the quality of the program (internal communication, restructuring the program and quality assurance). - Training for supervisors
Interdisciplinary Research Options	<i>The majority of institutions are in favour of facilitating interdisciplinarity and some have installed structures in doctoral training to promote it (e.g. interdisciplinary doctoral programmes). At other institutions interdisciplinarity comes more naturally to doctoral training. (e.g. students work on interdisciplinary topics and choose supervisors from other disciplines). The field of study as well as the institutional tradition also have an impact on interdisciplinarity.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - In a few countries, existing legislation and accreditation criteria do not support the implementation of interdisciplinarity – study programmes can be accredited only for a single discipline. 	<p>Establishment of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdisciplinary doctoral programs. - Rotation of doctoral candidates between fields before the start of the PhD. - Institutional interdisciplinary research grants. - Doctoral schools that are no longer mono-disciplinary and allow interaction between doctoral candidates and supervisors from different research fields. - Interdisciplinary supervision committees. - Tailor-made course programmes: Students can select courses according to their needs, also from other disciplines.

<https://bit.ly/3Gvxgau>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
<p>International networking</p>	<p><i>International networking is actively encouraged in the majority of the doctoral programmes or schools. Most cases report structured funding for mobility.</i></p> <p><i>International networking develops via EU mobility schemes and framework programmes (e.g. FP 7 projects, Marie Curie Actions, COST, Erasmus Mundus, etc.).</i></p> <p><i>International networking takes many forms: research trips; participation in international conferences; guest scientist/international students at the institution; joint degrees, co-tutelle PhD etc.</i></p> <p><i>Integration of the (main) supervisor(s) plays a significant role for the doctoral candidate to undertake international networking</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Low grants for doctoral students prevent students from going abroad, particularly when they have to work as well as study to meet their costs of living. - Some students report large amounts of administrative work and problems with recognition of joint degrees or ECTS points. - Older students who already settled and have a family are less mobile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dedicated budget for international mobility results in high outward mobility and international networking rates. - Participation of foreign members in the doctoral examination committee. - Joint degrees and co-tutelle PhDs.
<p>Exposure to industry and other relevant employment sectors</p>	<p><i>Exposure to industry+ is generally considered to be the most difficult IDTP to implement. Its relevance is sometimes questioned by institutions as the explicit focus is on doctoral training. The type and tradition of the institution and the research field are important here. The field of study also has an impact: disciplines like e.g. engineering, medicine or law have a high job specificity but for disciplines from the social sciences or arts and humanities, job specificity is rather low.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - A lack of knowledge-intensive industries around the institution. - In some cases, industry is not sufficiently prepared to integrate doctoral candidates appropriately. - Depends on networks of supervisors: not structural. - Tradition of research collaboration: Universities more integrated in basic research. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presence of a science park/Incubator. - Establishment of an Innovation Academy for innovation and entrepreneurship training. - Organisation of (job) fairs with industry. - In social sciences, establishment of links through informal & formal collaborations or courses from state agencies or the government. - Allowing for the participation of an external co-supervisor in the doctoral committee. - Preparation of a business plan in the non-academic environment when the doctorate is completed. - Special funding schemes for 'industrial doctorates'/collaboration with industry.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DOCTORAL TRAINING IN EUROPE

Principle of Innovative Doctoral Training	Implementation status	Main barriers to further implementation	Examples of good practice
<p>Transferable skills training</p>	<p><i>Transferable skills training is quite common. It is usually organised as an additional training program with a choice of elective courses.</i></p> <p><i>In several cases, transferable skills are narrowly interpreted as presentation and writing skills.</i></p> <p><i>In some cases respondents mention that transferable skills training is also implicit in the doctoral research project (through presentation of progress, management/ planning of research).</i></p> <p><i>Respondents also made clear that transferable skills are needed in the academic as well as in the non-academic sector since it has become increasingly entrepreneurial.</i></p> <p><i>In those countries where doctoral degree holders are rarely employed in the non-academic sector, there is an increasing awareness at institutional as well as at policy making level that doctoral degree holders will become more important for these labour markets in the future.</i></p> <p><i>The career preferences of doctoral candidates are also determined by this context: In countries where students rarely work in non-academic sectors, students' first choice is to pursue their academic career.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - One challenge is to balance the transferable skills training and the preparation for non-academic sectors with the demand for research excellence. - For those doctoral courses where transferable skills training is implicit, doctoral candidates have to rely on the supervisor's dedication and skills. - Accessibility: The information on the courses is not always well disseminated and not always available in English. 	<ul style="list-style-type: none"> - Offering explicit funding for transferable skills training. - When funding is an issue, the Structural Funds (in eligible countries) can be applied to develop transferable skills training. - Discussion groups of 6 to 7 students are established to discuss the achievements of the doctoral candidate during doctoral training and in the dissertation. Individual follow-up to prepare for life after the doctorate is foreseen.
<p>Attractive Institutional Environment</p>	<p><i>The importance of the working environment and working conditions for researchers is recognized, but the implementation is highly context-dependent and influenced by the countries' historical and economic backgrounds.</i></p> <p><i>At some institutions there was little inter-institutional mobility, i.e. students did not consciously select for the institution but just continued their Masters' degree at the same institution.</i></p> <p><i>In most cases students were satisfied with the infrastructure and work environment provided by the institutions.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - In CEEC cases stipends are often low and at some institutions there is a relatively high teaching load. - Lack of funding prevents every doctoral candidate from having access to office space and a computer, books and scientific journals. 	<ul style="list-style-type: none"> - The use of ESF funding to build new state-of-the-art infrastructure. - Giving rights (and obligations) to doctoral candidates, either through acceptance of Charter & Code or through a similar charter. - Mandatory international publication of vacancies (e.g. EURAXESS). - Mixed funding sources decrease dependency on one. In institutions that are capable of attracting private funding for research, dependency on government funding is lower. This allows a.o. to deal with budget cuts in times of economic downturn. - In the social sciences/arts and humanities: provision of office space and meeting space to facilitate exchange and community building among doctoral candidates.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

SALZBURG II RECOMMENDATIONS BY EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

Conclusions and Recommendations from the Bologna Seminar on "Doctoral Programmes for the European Knowledge Society"

(Salzburg, 3-5 February 2005)

- i. **The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through original research.** At the same time it is recognised that doctoral training must increasingly meet the needs of an employment market that is wider than academia.
- ii. **Embedding in institutional strategies and policies:** universities as institutions need to assume responsibility for ensuring that the doctoral programmes and research training they offer are designed to meet new challenges and include appropriate professional career development opportunities.
- iii. **The importance of diversity:** the rich diversity of doctoral programmes in Europe – including joint doctorates – is a strength which has to be underpinned by quality and sound practice.
- iv. **Doctoral candidates as early stage researchers:** should be recognized as professionals – with commensurate rights – who make a key contribution to the creation of new knowledge.
- v. **The crucial role of supervision and assessment:** in respect of individual doctoral candidates, arrangements for supervision and assessment should be based on a transparent contractual framework of shared responsibilities between doctoral candidates, supervisors and the institution (and where appropriate including other partners).
- vi. **Achieving critical mass:** Doctoral programmes should seek to achieve critical mass and should draw on different types of innovative practice being introduced in universities across Europe, bearing in mind that different solutions may be appropriate to different contexts and in particular across larger and smaller European countries. These range from graduate schools in major universities to international, national and regional collaboration between universities.
- vii. **Duration:** doctoral programmes should operate within an appropriate time duration (three to four years full-time as a rule).
- viii. **The promotion of innovative structures:** to meet the challenge of interdisciplinary training and the development of transferable skills.
- ix. **Increasing mobility:** Doctoral programmes should seek to offer geographical as well as interdisciplinary and intersectoral mobility and international collaboration within an integrated framework of cooperation between universities and other partners.
- x. **Ensuring appropriate funding:** the development of quality doctoral programmes and the successful completion by doctoral candidates requires appropriate and sustainable funding

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ,
ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА
ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

RESEARCH METRICS, RESEARCH
INTELLIGENCE AND RESEARCH
EXCELLENCE

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ PHD СТУДЕНТІВ СНАУ УСІХ КУРСІВ ТА
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ОБСЯГ КУРСУ: 1 КРЕДИТ ECTS

ПОЧАТОК: 04 КВІТНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 1-2 ЗАНЯТТЯ ЩОВІВТОРКА (ДРУГА
ПОЛОВИНА ДНЯ)

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 31 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ВСІ

ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Кількість місць обмежена, відбір учасників на основі їхньої аплікації

Курс охоплює метрики журналу, метрики на рівні статті, а також авторські та інституційні метрики (наприклад Scopus від Elsevier та Web of Science від Clarivate), охоплює весь дослідницький цикл від підготовки дослідження, приготування манускрипту, публікаційного процесу, рецензування і до дисемінації та впізнаності вашого дослідження, розкриває ознаки досконалості наукового дослідження.

По завершенні курсу успішні слухачі отримають **СЕРТИФІКАТ**, який може бути зараховано/перезараховано як результати навчання отриманні в неформальній освіті і як частина вивчення окремих освітніх компонентів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

<https://forms.gle/e75HT6QvpiQ19yWs7>

Сертифікатний навчальний курс пропонується в межах проекту співфінансованого Європейським Союзом 101083493 — EDOCS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Jean Monnet Module <https://edocs.snau.edu.ua/>

Scopus

Clarivate
Web of Science™

Для PhD студентів СНАУ усіх курсів та спеціальностей

Обсяг курсу: 1 кредит ECTS

Початок: 05 квітня 2023 року

Тривалість навчання: 5, 6, 7 та 11 квітня 2023 року

Дата завершення реєстрації: 31 березня 2023 року

форма НАВЧАННЯ: дистанційна інтерактивна ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ. Всі витрати покриває ЄС

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП ДО SCOPUS

Scopus

[Visit Scopus](#)

[Support Center](#)

[Language | English](#)

S

Scopus: Access and use Support Center

[Support Center](#) > [Scopus: Access and use Support Center](#) > [Using the product](#) > [How do I register for a remote access account using a Registration ID and F](#)

Using the product

Search

[Orders & Renewals](#)

[Access](#)

[Onboarding](#)

[Training](#)

[Using the product](#)

[Content](#)

How do I register for a remote access account using a Registration ID and Passcode?

Last updated on July 13, 2021

To access your institution's Scopus subscription from anywhere, you must activate your registration ID.

How

Registration ID activation involves a few simple steps:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/34261/c/10546/supporthub/scopus/

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

з навчальних курсів, що реалізуються в рамках міжнародного грантового проєкту Еразмус+ Жан Монне Модуль «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ: РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО»

на 2022-2023 н.р. **АСПІРАНТИ**

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

1

№	Дата, час	Назва курсу	Назва теми	Тип заняття	Викладач	Год
1.	Вт 04.04.2023 14.00	Сертифікатний навчальний курс «Дослідницькі метрики, дослідницька аналітика та доскональність»	Лекція 1. Вступ. Ознайомлення з проєктом. Якість докторських студій.	Лк	Пасько О.В.	2
2.	Вт 04.04.2023 15.30	Сертифікатний навчальний курс «Дослідницькі метрики, дослідницька аналітика та доскональність»	Лекція 2. Наукові дослідження: суть, визначення, процес і результат	Лк	Пасько О.В.	2
3.	Вт 11.04.2023 14.00	Сертифікатний навчальний курс «Дослідницькі метрики, дослідницька аналітика та доскональність»	Лекція 3. Основи підготовки наукового манускрипту	Лк	Пасько О.В.	2
4.	Вт 11.04.2023	Сертифікатний навчальний курс «Дослідницькі метрики,	Лекція 4. Дослідницькі метрики, дослідницька аналітика та доскональність	Лк	Пасько О.В.	4

Щовівторка
із
14.00

Щодвятижнтя
у середу об
11.00
консультації

<https://edocs.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/rozklad-2023-vesna-metriki-kurs-rozklad.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПОРОГОВІ ПОКАЗНИКИ

ВІДВІДУВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ

60 %

СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ

75 %

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCs - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

Тема. Вступ. Ознайомлення з проектом та програмою Erasmus+. Огляд курсу. Вирішення робочих питань.

Олег ПАСЬКО

<https://bit.ly/3EtRiD7>

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

ВЕБ СТОРІНКА проекту	https://edocs.snau.edu.ua/
YouTube канал	https://www.youtube.com/channel/UCOMKMwjAIBIA6VbAQa_Hr7w
Розклад занять	https://edocs.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/
Сторінка курсу	https://edocs.snau.edu.ua/navchalni-kursi/certifikatnij-kurs-doslidnicki-metriki-analitika-ta-doskonalist/
Наші контакти	https://edocs.snau.edu.ua/en/contacts/
Команда проекту	https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOC5 - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

**ЛЕКЦІЯ 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ,
ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ**

Олег ПАСЬКО

<https://cutt.ly/A4KBHrH>

SNAU

University that
studies life

04.04.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ**
- 2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

*Research is seeing what
everybody else has seen
and thinking what
nobody else has thought*

— Albert Szent-Györgyi
Hungarian Pharmacologist, Nobel Laureate

Дослідження – це «творча і систематична робота, спрямована на збільшення запасу знань».

Метою дослідження є зміцнення суспільства шляхом просування знань через розвиток наукових теорій, концепцій та ідей. Мета дослідження досягається шляхом формування гіпотез, збору даних, аналізу результатів, формування висновків, впровадження результатів у реальні програми та формування нових дослідницьких питань.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

Основні характеристики дослідження

Є 8 основних характеристик, якими повинні володіти всі дослідницькі проекти. Це:

- **Емпіричність** – засноване на перевірених наукових методах, отриманих із реальних спостережень і експериментів.
- **Логічність** – дотримується послідовних процедур на основі чинних принципів.
- **Циклічність** – дослідження починається з питання і завершується питанням, тобто дослідження має привести до нової групи питань.
- **Контрольованість** – вжито рішучих заходів, щоб підтримувати всі змінні постійними, за винятком досліджуваних.
- **На основі гіпотези** – дизайн дослідження генерує дані, які достатньою мірою відповідають цілям дослідження та можуть підтвердити або спростувати гіпотезу. Це робить дослідження повторюваним і надає достовірності результатам.
- **Аналітичність** – дані генеруються, записуються та аналізуються за допомогою перевірених методів, щоб забезпечити високу точність і повторюваність при мінімізації потенційних помилок і аномалій.
- **Об'єктивність** – дослідник використовує обґрунтоване судження, щоб переконатися, що результати дослідження дійсні.
- **Статистична обробка** – статистична обробка використовується для перетворення наявних даних у щось більш значуще, з чого можна отримати знання.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ

Основні характеристики дослідження

	Exploratory Research	Descriptive Research	Explanatory Research
Approach used	Unstructured	Structured	Highly structured
Conducted through	Asking questions	Asking questions	By using hypotheses.
Time	Early stages of decision making	Later stages of decision making	Later stages of decision making

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

1928 року Александр Флемінг зробив історичне відкриття, завдяки давно викинутій брудній чашці Петрі — популярному тоді лабораторному посуду. Пліснява, що забруднила чашку, містила потужний антибіотик — пеніцилін.

Готуючись до двотижневої відпустки у свою рідну гірську Шотландію, Флемінг поспіхом складав лабораторний посуд — яка ж риболовля без вудлища? Повернувшись із відпустки, він почав прибирати свою і досі брудну лабораторію та зауважив, що деякі чашки Петрі, що містили бактерії Стафілококу, були вкриті пліснявою *Penicillium notatum*, яка перешкоджала нормальному розвитку бактерії.

<https://tokar.ua/read/40660/lohika-ta-neokhaynist-iaak-vynayshly-pen/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

17% of researchers:

“ scientific discoveries are due to serendipity ”

McCay-Peet, L., & Toms, E. G. (2015). Investigating serendipity: How it unfolds and what may influence it. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1463–1476. <https://doi.org/10.1002/asi.23273>

https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-design/enhance-chances-serendipitous-research-discovery?check_logged_in=1
Copeland, S. (2019). On serendipity in science: discovery at the intersection of chance and wisdom. *Synthese*, 196(6), 2385–2406. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1544-3>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

Джерело:
(Yaqub, 2018, p. 177)

Serendipity types and mechanisms	Some implications for theory and policy
<i>Walpolian type</i> <ul style="list-style-type: none"> Targeted search solves unexpected problem 	<ul style="list-style-type: none"> Additional economic rationale for public funding of research (Nelson 1959; Arrow 1962) Emphasises a broad remit for mission oriented agencies
<i>Mertonian</i> <ul style="list-style-type: none"> Targeted search solves problem-in-hand via unexpected route 	<ul style="list-style-type: none"> Co-production of knowledge; Mode 2 and Triple helix models (Gibbons et al. 1994; Etzkowitz and Leydesdorff 2000) Emphasises diversity in methodological approaches
<i>Bushian</i> <ul style="list-style-type: none"> Untargeted search solves an immediate problem 	<ul style="list-style-type: none"> Linear model; new economics of science (Balconi et al. 2010; David et al. 1999) Emphasises diffusion of knowledge across a variety of distinct institutional settings
<i>Stephanian</i> <ul style="list-style-type: none"> Untargeted search solves a later problem 	<ul style="list-style-type: none"> Economic history of technology, innovation studies (Rosenberg 1994; Pavitt 1999) Emphasises maintenance of the knowledge base, indirect links from research, and long-term impact; limits to impact-based funding
<i>Theory-led</i> <ul style="list-style-type: none"> The growth of theory makes serendipity conspicuous to any given observer 	<ul style="list-style-type: none"> Philosophy of science and technology (e.g. Kuhn 1962; Dosi 1982) Emphasises variation in serendipity across disciplines; research field specific funding
<i>Observer-led</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity is observable only to some with certain tools, techniques and attributes 	<ul style="list-style-type: none"> Sociology of science and technology (e.g. Merton 1973; Bijker et al. 1987) Emphasises variation in serendipity across actors; people-based funding
<i>Error-borne</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity may emerge following methodological deviations, errors, and spillages 	<ul style="list-style-type: none"> Normativity and prescriptiveness of research methods Emphasises tolerance of error and controlled sloppiness in research performance
<i>Network-emergent</i> <ul style="list-style-type: none"> Serendipity may involve a network of actors 	<ul style="list-style-type: none"> Weak ties and structural holes (Granovetter 1973; Burt 2004) Emphasises variation in serendipity across networks; consortium-based funding

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Як підвищити ваші шанси на випадкові дослідницькі відкриття?

Nurture a 'prepared mind' that can recognize serendipitous opportunities

Pursue multidisciplinary and interdisciplinary research projects and interactions

Create opportunities for 'casual collisions'

Embrace failure and nurture a culture of experimentation

Develop a 'psychologically safe' environment

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

01. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАТХНЕННЯМ:

Запитання, які ви можете поставити, які можуть допомогти знайти прогалину в дослідженні:

- Яке значення цього дослідження для моєї роботи чи ширшої сфери?
- Чи потребує аргументація автора додаткового пояснення?
- Які проблеми чи запитання автор не розглянув?
- Чи є інша точка зору, яку я можу розглянути?
- Чи використовувані методи чи процедури застаріли або більше не вважаються дійсними в моїй галузі? Чи є у мене можливість перевірити результати, використовуючи більш сучасний підхід?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

02. ЗНАЙДІТЬ КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ТЕРМІНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБРАНОЮ ТЕМОЮ:

Окрім узагальнення теми до її основного ядра, це допоможе вам у подальших кроках у процесі.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

03. ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО СВОГО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА (КОНСУЛЬТАНТА):

- Щоб генерувати ідеї, обговоріть питання та проблеми у своїй галузі з вашим науковим радником або досвідченим дослідником у цій галузі.
- Формулювання своїх ідей і знання, а також думки інших можуть допомогти вам виявити прогалини в дослідженні або навіть виявити помилки у вашому підході.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

04. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОШУКУ ПОПУЛЯРНИХ ТЕМ АБО НАЙБІЛЬШ ЦИТОВАНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

- Цифрові інструменти можуть заощадити час і допомогти вам розширити пошуки дослідницької прогалини.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

05. ОЗНАЙОМТЕСЯ З ВЕБ-САЙТАМИ ВПЛИВОВИХ ЖУРНАЛІВ:

- На веб-сайтах відомих журналів часто є розділ під назвою «ключові концепції», де експерти в певній галузі висвітлюють основні ідеї в цій галузі.
- Список літератури найбільш впливових чи часто цитованих статей також є важливим ресурсом на цю тему.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

06. ЗАНОТУЙТЕ СВОЇ ПОШУКИ:

- Занотуйте питання, які виникають у вас під час читання будь-якої виданої літератури.
- Зіставте запитання з ресурсом, на якому воно базується, щоб уникнути ненавмисного плагіату у вашій науковій роботі.
- Таблиці, діаграми, малюнки або інші інструменти документації можуть допомогти вам зберегти записи під час розвитку вашої ідеї в дослідницьку проблему.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

07. ДОСЛІДЖУЙТЕ КОЖНЕ ПИТАННЯ:

- Визначте, чи були у інших дослідників запитання, подібні до ваших, і подивіться, чи знайшли вони відповіді — це допоможе вам уникнути дублювання.
- Розгляньте часові рамки, доступні для завершення проекту, а також фінансування, обладнання та інфраструктуру, перш ніж завершити ідею дослідження.
- Встановіть правильний баланс між часом, бюджетом і ефективним внеском у дослідження, щоб отримати фінансування та/або схвалення публікації.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

08. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПРОГАЛИНИ В ЛІТЕРАТУРІ:

Прогалина в дослідженнях природно призведе до прогалини в літературі.

Вирази, які часто вказують на прогалини:

...було/не було... (вивчено/повідомлено/з'ясовано)

...потрібно/необхідно

.....ключове питання/залишається

.....важливо звернутися до

.....майбутні напрямки досліджень...

...has/have not been...
(studied/reported/elucidated)

...is required/needed...

...the key question is/remains...

...it is important to address...

...future areas of research...

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Прогалини у дослідженнях – основа будь-якого дослідження

9 кроків до визначення прогалин у дослідженнях:

09. ЧИТАЙТЕ СИСТЕМАТИЧНІ ОГЛЯДИ:

- Ці документи глибоко проникають у наукову літературу та визначають тенденції та зміни парадигм у галузях дослідження.
- Іноді вони розкривають сфери чи теми, які потребують більшої уваги дослідників і вчених.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення дослідницьких прогалин

Основні інструменти, які можна використати для визначення прогалин у дослідженнях:

MENDELEY

a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

PUBMED

a free search engine primarily accessing the MEDLINE database of references and abstracts on life sciences and biomedical topics.

SCOPUS

is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature with smart tools to track, analyze, and visualize research in a field.

PUBCRAWLER

is a free "alerting" service that helps keep scientists informed of the current contents of Medline and GenBank, by listing new database entries that match their research interests.

ZOTERO

a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share your research sources from your browser.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дослідження широко класифікуються як якісні та кількісні. Обидва методи мають відмінні властивості та методи збору даних.

Якісні методи

Якісне дослідження – це метод збору даних за допомогою розмовних методів, як правило, відкритих запитань. Зібрані відповіді по суті не є цифровими. Цей метод допомагає досліднику зрозуміти, що думають учасники і чому вони думають саме так.

Типи якісних методів включають:

1. Індивідуальна співбесіда
2. Фокус-групи
3. Етнографічні дослідження
4. Аналіз тексту
5. Вивчення проблеми

Кількісні методи

Кількісні методи мають справу з числами та вимірними формами. Використовується систематичний спосіб дослідження подій або даних. Він відповідає на запитання, щоб обґрунтувати зв'язки з вимірними змінними, щоб пояснити, передбачити чи контролювати явище.

Типи кількісних методів включають:

1. Опитувальне дослідження
2. Описове дослідження
3. Кореляційні дослідження

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Яка різниця між дизайном дослідження та методом дослідження?

Дизайн дослідження – це план відповіді на ваше дослідницьке запитання. Метод дослідження - це стратегія, яка використовується для реалізації цього плану. Дизайн і методи дослідження різні, але тісно пов'язані між собою, оскільки правильний план дослідження гарантує, що отримані вами дані допоможуть вам більш ефективно відповісти на ваше дослідницьке запитання.

Який метод дослідження вибрати?

Це залежить від вашої мети дослідження. Це залежить від того, які предмети (і кого) ви хочете вивчати. Припустімо, ви зацікавлені у вивченні того, що робить людей щасливими, або чому деякі студенти більш свідомо ставляться до переробки вторинних відходів в університетському кампусі. Щоб відповісти на ці запитання, вам потрібно прийняти рішення про те, як збирати ваші дані. Найбільш часто використовувані методи включають: Спостереження / Опитування учасників, Інтерв'ю, Фокус-групи, Експерименти, Аналіз вторинних даних / Архівне дослідження. Змішані методи (поєднання деяких із зазначених вище). Один окремий метод може краще підходити для вашої мети дослідження, ніж інші, оскільки дані, які ви збираєте різними методами, відрізнятимуться за якістю та кількістю. Наприклад, опитування зазвичай розраховані на отримання відносно коротких відповідей, а не широких відповідей, очікуваних у якісних інтерв'ю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Які ще фактори слід враховувати, вибираючи один метод замість іншого?

Час для збору та аналізу даних – це те, що вам потрібно враховувати.

Спостереження або метод інтерв'ю, так званий якісний підхід, допомагає зібрати повнішу інформацію, але це потребує часу.

Використання опитування допоможе вам швидко зібрати більше даних, але в ньому може бракувати деталей. Отже, вам потрібно буде враховувати час, який ви маєте на дослідження, і баланс між сильними та слабкими сторонами, пов'язаними з кожним методом (наприклад, якісні та кількісні).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЦІЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- Спонсори: Дані для повторного використання
- Інститути: Відтворювана наука
- Дослідник: спрощення проведення дослідження, результат, зниження ризику, зниження хаотичності

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДАНИХ

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

THE FAIR PRINCIPLES

Data should become:

- **F**indable
- **A**ccessible
- **I**nteroperable
- **R**eusable

...for both humans and computers

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

FINDABLE

- Repository
 - Domain-specific
 - Institutional
 - National
 - Special
- Persistent Identifier
- Catalog

<https://researcheracademy.elsevier.com/research-preparation/research-data-management/creating-good-research-data-management-plan>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

FAIR ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

REUSABLE

- Provenance
- Minimal metadata
- License
- Not only narrated

ACCESSIBLE

- Longevity
- Legal Conditions
- Embargo
- ICT

INTEROPERABLE

- Format
- Terminology

Data Management Plan:

- ✓ F
- ✓ A
- ✓ I
- ✓ R

Brussels ↔ Bruxelles

Cancer ↔ Malignant Neoplasm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager simplifies your workflow, so you can focus on achieving your goals.

Download Now

AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
Amina Helmi, Jovan Vejan	2017	A box full of chocolates: The rich structure of the nearby stellar halo revealing...	Astrophysics	08/04/19	
N. Canac, K. N. Abazajian	2016	Observational Signatures of Gamma Rays from Bright Blazars and Wakefield...	High Energy Astro...	07/04/19	
L. Chen, A. Kospal, et al.	2017	A study of dust properties in the inner sub-au region of the Herbig Ae star HD...	Solar and Stellar	07/04/19	
F. Spoto, P. Tanga, et al.	2015	The HI Distribution Observed toward a Halo Region of the Milky Way	Astrophysics	07/04/19	
S. Bouquillon, J. Desmiers,	2016	Halpna imaging observations of early-type galaxies from the ATLASD survey	Instrumentation an...	07/04/19	
M. Fumagalli, A. Boselli et al.	2017	Cosmic-ray Antimatter	Astronomical Jour...	07/04/19	
C Guerin, P Wolf, et al.	2015	Interactions between multiple supermassive black holes in galactic nuclei: a s...	New Astronomy	06/04/19	
N.C. Santos, S.C. Barros,	2016	Upper Limits to Magnetic Fields in the Outskirts of Galaxies	Space Science	06/04/19	
D. Berge, S. Bernhard, et al.	2017	Atomic Clock Ensemble in Space (ACES) data analysis	Earth and Planetary	06/04/19	
K. Dutton, J. Dyks, et al.	2015	Search of extended or delayed TeV emission from GRBs with HAWC	High Energy Astro...	06/04/19	
M. Knight, C. Snodgrass	2016	Ground-based astrometry calibrated by Gaia DR1: new perspectives in astero...	Solar and Stellar	06/04/19	
N. Canac, K. N. Abazajian	2017	Gemini and Lowell Observations of 67P/Churyumov-Gerasimenko During the...	Astrophysics	06/04/19	
L. Chen, A. Kospal, et al.	2015	Observational Signatures of Gamma Rays from Bright Blazars and Wakefield...	Instrumentation an...	06/04/19	
F. Spoto, P. Tanga, et al.	2016	A study of dust properties in the inner sub-au region of the Herbig Ae star HD...	Astronomical Jour...	06/04/19	

zotero

Your personal
research assistant

Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research.

Scopus

Clarivate

Web of Science™

<https://ouci.dntb.gov.ua/en/>

Clarivate™

EndNote™

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДИЗАЙН, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

- 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ**
- 2. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ**
- 4. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ**

Co-funded by
the European Union

ЕВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

Лекція 3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

13.04.2023 12.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛІСТЬ

- 1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ**
- 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ**
- 3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА
ІНСТИТУЦІЇ**
- 4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

“NOT EVERYTHING THAT COUNTS CAN BE COUNTED, AND NOT EVERYTHING THAT CAN BE COUNTED COUNTS”

ALBERT EINSTEIN

Journal Impact Factor Calculation

$$\text{2019 Journal Impact Factor} = \frac{122}{34} = 3.588$$

How is Journal Impact Factor Calculated?

$$\text{JIF} = \frac{\text{Citations in 2019 to items published in 2017 (78) + 2018 (44)}}{\text{Number of citable items in 2017 (17) + 2018 (17)}} = \frac{122}{34}$$

Journal Impact Factor (JIF)

Коефіцієнт імпаكتу журналу (JIF) розраховується Clarivate Analytics як середнє значення суми цитувань, отриманих за певний рік на публікації журналу за попередні два роки (пов'язаних із журналом, але не обов'язково з конкретними публікаціями), поділених на суму «цитованих» публікацій за попередні два роки. Завдяки способу підрахунку цитат у чисельнику та суб'єктивності того, що являє собою «позицію для цитування» в знаменнику, JIF протягом багатьох років отримував постійну критику через відсутність прозорості та відтворюваності та потенціал для маніпулювання метрикою. **Доступний лише для 11 785 журналів (Science Citation Index Expanded плюс Social Sciences Citation Index)**, JIF базується на витягу з бази даних **Clarivate Web of Science** і включає цитати, які неможливо пов'язати з конкретними статтями в журналі, тому -так звані незв'язані цитати.

1. CiteScore

Показники CiteScore забезпечують краще розуміння впливу та впливу досліджень. Показники CiteScore, розраховані з використанням даних зі Scopus, допомагають оцінювати журнали, книжкові серії, матеріали конференцій і спеціалізовані журнали для прийняття обґрунтованих рішень.

2. SNIP. Source-Normalized Impact per Paper

3. SJR. SCImago Journal Rank

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore

У 2020 році була представлена вдосконалена методологія **CiteScore**. Методологія CiteScore краще відображає вплив на цитування дослідницьких внесків журналу з більшою стабільністю, послідовністю у використаних періодах часу та залишається всеосяжною, актуальною, чіткою та безкоштовною. Він був розроблений групою ICSR (Міжнародний центр вивчення досліджень) на основі обширних досліджень ринку та використовує слабкі сторони JIF як показника цитування на рівні журналу.

Комплексний: CiteScore доступний для всіх серійних видань, а не лише для журналів. Включено понад 26 000 найменувань (на 13 000 більше, ніж отримують імпаکت-фактор журналу)

Актуальний: CiteScore Tracker оновлюється щомісяця. Нові назви в Scopus зазвичай отримують показники CiteScore наступного року після їх включення в Scopus.

Чіткий: (прозорий, простий і зрозумілий): CiteScore пропонує повну прозорість базових даних на відміну від непрозорості JIF. Будь-хто може перевірити значення CiteScore, натиснувши чисельник (цитата) і знаменник (документи).

Безкоштовно: безперешкодний доступ (для передплатників і непередплатників Scopus) до CiteScore не створює перешкод для впровадження.

<https://www.elsevier.com/connect/editors-update/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal>
<https://blog.scopus.com/posts/citescore-2021-value-are-now-live>

Було раніше

= Citations from 2015
 = Documents published in year 20XX

Зараз

$$\text{CiteScore 2015 value} = \frac{A}{B}$$

$$\text{CiteScore 2021} = \frac{\text{Citations}}{\text{Publications}}$$

Numerator = Citations in 2018-21 to typically peer-reviewed publications in the source published in 2018-21
Denominator = typically peer-reviewed publications in the source published in 2018-21

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

2. SNIP. Source-Normalized Impact per Paper

Нормалізований вплив у розрахунку на статтю (SNIP) — це складна метрика, яка нерозривно враховує відмінності в практиках цитування в окремих галузях знань. Це робиться шляхом порівняння цитувань кожного журналу на публікацію з потенціалом цитування його галузі, визначеним як набір публікацій, які цитують цей журнал. Таким чином, SNIP **вимірює вплив контекстуального цитування та дає можливість прямого порівняння журналів у різних предметних галузях, оскільки цінність одного цитування є більшою для журналів у галузях, де цитування є менш імовірними, і навпаки.** SNIP розраховується щорічно на основі даних Scopus і є у вільному доступі разом із CiteScore та SJR на www.scopus.com/sources

SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP)

journal's citation count per paper
citation potential in its subject field

The impact of a single citation will have a higher value in subject areas where citations are less likely, and vice versa. Stability intervals indicate the reliability of the score. Smaller journals tend to have wider stability intervals than larger journals.

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

3. SJR. SCImago Journal Rank

SCImago Journal Rank (SJR) вимірює частоту, з якою вміст, опублікований у журналі, цитувався в інших журналах протягом трьох попередніх років (порівняно з попередніми двома роками з Journal Impact Factor). Система рейтингу SCImago базується на переконанні, що *цитати з престижних журналів є більш цінними, ніж цитування з менш престижних журналів*. SJR зважує кожне вхідне цитування до журналу за SJR журналу, що цитує, при цьому цитата з джерела з високим SJR враховується більше, ніж цитата з джерела з низьким SJR. SCImago намагається нормалізувати свої рейтинги, щоб врахувати відмінності в поведінці цитування між дисциплінами. Шкала оцінки знижує всі результати до 1 для зручного порівняння. Журнал зі значенням $SJR > 1,0$ має потенціал цитування вище середнього, а журнал зі значенням $SJR < 1,0$ має потенціал цитування нижче середнього.

SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)
average # of weighted citations received in a year

of documents published in previous 3 years

Citations are weighted – worth more or less – depending on the source they come from. The subject field, quality and reputation of the journal have a direct effect on the value of a citation. Can be applied to journals, book series and conference proceedings.

Calculated by Scimago Lab (<http://www.scimagojr.com>) based on Scopus data.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Web of Science Core Collection: Citation Indexes

- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --2016-present
- Social Sciences Citation Index (SSCI) --2016-present МАЮТЬ ІМПАКТ ФАКТОР
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --2016-present
- Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2016-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
- Index Chemicus (IC) --2016-present

 Clarivate
Web of Science™

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Filters Clear All

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Current Contents

- Agriculture, Biology & Environmental Sciences
- Arts & Humanities
- Business Collection
- Clinical Medicine
- Electronics & Telecommunications Collection
- Engineering, Computing & Technology

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Current Contents

- Agriculture, Biology & Environmental Sciences

ZOOLOGY

Publisher: ELSEVIER GMBH, HACKERBRUCKE 6, MUNICH, GERMANY, 80335

ISSN / eISSN: 0944-2006 / 1873-2720

Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded

Additional Web of Science Indexes: Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Current Contents Agriculture, Biology & Environmental Sciences | Essential Science Indicators | Zoological Record

Journal Citation Report™ (JCR) Journal Citation Reports™ 2022

Journal Impact Factor™ (JIF) JCR SUBSCRIPTION NOT ACTIVE

2021	2020
<p>Not seeing a JIF? A JCR subscription is required to view the JIF for this journal. If this is an error, please use the "Check Subscription Status" button to contact support.</p> <p>Category: Zoology</p>	<p>Not seeing a JIF? A JCR subscription is required to view the JIF for this journal. If this is an error, please use the "Check Subscription Status" button to contact support.</p> <p>Category: Zoology</p>

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0944-2006&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

Scopus

Search Sources SciVal ? ? ? OP

Sources

ISSN Enter ISSN or ISSNs

ISSN: 2391-9531 x

i Improved Citescore
We have updated the CiteScore methodology to ensure a more robust, stable and comprehensive metric which provides an indication of research impact, earlier. The updated methodology will be applied to the calculation of CiteScore, as well as retroactively for all previous CiteScore years (ie. 2018, 2017, 2016...). The previous CiteScore values have been removed and are no longer available.
[View CiteScore methodology.](#)

Filter refine list

Display options

Display only Open Access journals

Counts for 4-year timeframe

No minimum selected

Minimum citations

1 result

[Download Scopus Source List](#) [Learn more about Scopus Source List](#)

		View metrics for year: 2021					View metrics for year: 2021			
							SNIP ↓	SJR ↓	Publisher ↓	
☐ All	<input type="button" value="Export to Excel"/>	<input type="button" value="Save to source list"/>	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2018-21 ↓	Documents 2018-21 ↓	% Cited ↓			
☐ 1	Open Agriculture	Open Access	2.2	64% 75/211	685	305	65	0.811	0.305	Walter de Gruyter

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore (оновлюється щорічно)
2. CiteScore Tracker (оновлюється щомісячно)
3. CiteScore Percentile – відсоток достовірності публікацій. 99% процентиль означає, що журнал входить до 1% найкращих у своїй предметній галузі. Процентиль журналу можна дізнатися на вкладці інформації про джерело в розділах «CiteScore» і «CiteScore rank & trend».
4. CiteScore Rank и Rank Out Of – абсолютний показник публікацій певної тематичної галузі. Наприклад, журнал займає 1 місце з 360 у категорії «Онкологія»..
5. Citations – сума цитувань.
6. Documents – кількість документів, що цитують.

<https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic>
<https://spubl.al/en/blog/citescore-metrics-what-are-quartile-and-percentile-in-scopus>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ ЖУРНАЛУ

1. CiteScore (оновлюється щорічно)
2. CiteScore Tracker (оновлюється щомісячно)
3. CiteScore Percentile – відсоток достовірності публікацій. 99% процентиль означає, що журнал входить до 1% найкращих у своїй предметній галузі. Процентиль журналу можна дізнатися на вкладці інформації про джерело в розділах «CiteScore» і «CiteScore rank & trend».
4. CiteScore Rank и Rank Out Of – абсолютний показник публікацій певної тематичної галузі. Наприклад, журнал займає 1 місце з 360 у категорії «Онкологія»..
5. Citations – сума цитувань.
6. Documents – кількість документів, що цитують.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Total number of citations - загальна кількість цитувань

Field-weighted Citation Impact (FWCI)

Вплив цитування, зважений за галузями, — це відношення загальної кількості цитувань, фактично отриманих результатом знаменника, до загальної кількості цитувань, очікуваних на основі середнього значення предметної галузі.

Citation benchmarking (percentile) –

порівняння цитат, отриманих цим документом, із середнім показником для подібних документів

PlumX Metrics –

Метрики PlumX дають змогу зрозуміти, як люди взаємодіють з окремою публікацією (статтями, матеріалами конференцій, розділам тощо) в онлайн-середовищі.

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Download Print Save to PDF Save to list Create bibliography

European Journal of Sustainable Development • Open Access • Volume 10, Issue 1, Pages 303 - 322 • 2021

Mapping the literature on sustainability reporting: A bibliometric analysis grounded in scopus and web of science core collection

Pasko, Oleh^a; Chen, Fuli^b; Oriekhova, Alvina^c; Brychko, Alina^d; Shalyhina, Iryna^e
Save all to author list

^a Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasya Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^b Department of Publicity Office, Henan Institute of Science and Technology, Eastern HuaLan Avenue, Xinxiang, 453003, China

^c Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasya Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^d Department of Public Management and Administration, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasya Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

View additional affiliations

Citations	Captures
Citation Indexes: 124	Bookmarks: 1
Patent Family Citations: 1	Exports-Saves: 46
	Readers: 177
Usage	Mentions
Clicks: 74	News Mentions: 1
Downloads: 712	
Abstract Views: 213	Social Media
Full Text Views: 30794	Shares, Likes & Comments: 194
Link-outs: 3	Tweets: 15
Views: 262	see details

1 14 92th percentile Citations in Scopus
2 2,83 FWCI
3 188 Views count
View all metrics

View PDF Full text options Export

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Field-weighted Citation Impact (FWCI)

Вплив цитування, зважений за галузями, — це відношення загальної кількості цитувань, фактично отриманих результатом знаменника, до загальної кількості цитувань, очікуваних на основі середнього значення предметної галузі.

FWCI:

1. Точно 1 означає, що результат відповідає очікуванням для середнього глобального значення.
2. Більше 1 означає, що результат цитується більше, ніж очіувалося, відповідно до середнього глобального показника. Наприклад, 1,48 означає на 48% більше цитувань, ніж очіувалося.
3. Менше 1 означає, що результат цитується менше, ніж очіувалося відповідно до глобального середнього значення.

Download Print Save to PDF Save to list Create bibliography

European Journal of Sustainable Development • Open Access • Volume 10, Issue 1, Pages 303 - 322 • 2021

Mapping the literature on sustainability reporting: A bibliometric analysis grounded in scopus and web of science core collection

Pasko, Oleh^a; Chen, Fuli^b; Oriekhova, Alvina^c; Brychko, Alina^d; Shalyhina, Iryna^e

Save all to author list

Document type
Article • Gold Open Access

Source type
Journal

ISSN
22395938

DOI
10.14207/ejsd.2021.v10n1p303

View more

Metrics

Scopus metrics

14 92th percentile
Citations in Scopus

Views count
Last updated on 19 January 2023

78
Views count 2022

More metrics

PlumX metrics

Captures
80
Readers
View PlumX details

2,83
Field-Weighted citation impact

188
Views count 2014-2023

^a Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyima Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^b Department of Publicity Office, Henan Institute of Science and Technology, Eastern HuaLan Avenue, Xixiang, 453003, China

^c Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyima Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

^d Department of Public Management and Administration, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, 160, Herasyima Kondratiieva str., Sumy, 40021, Ukraine

View additional affiliations

1 14 92th percentile Citations in Scopus	2 2,83 FWCI	3 188 Views count	View all metrics
--	-------------------	-------------------------	------------------

View PDF Full text options Export

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ СТАТТІ

Citation count and percentile benchmark

Citation Benchmarking percentile у полі Metrics вказує на порівняння цитат, отриманих цим документом, із середнім показником для подібних документів.

Document type

Article • Gold Open Access • Green Open Access

Source type

Journal

ISSN

15082008

DOI

10.18778/1508-2008.24.20

[View more](#) ▾

Accountability on sustainability in Central and Eastern Europe: An empirical assessment of sustainability-related assurance

[Odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej: Empiryczna ocena audytu zrównoważonego rozwoju]

[Pasko, Oleh^a](#) ✉ ; [Balla, Inna^b](#) ✉ ; [Levytska, Inna^c](#) ✉ ;

[Semenyshena, Nataliia^{b, d}](#) ✉

[Save all to author list](#)

^a Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Accounting and Taxation Sumy, Ukraine

^b State Agrarian and Engineering University in Podilya, Faculty of Economics, Department of Accounting, Taxation and E-Business, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

^c National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Continuing Education and Tourism, Department of Agricultural Consulting and Tourism, Kyiv, Ukraine

^d Ternopil National Economic University, Department of Accounting and Taxation, Ternopil, Ukraine

8 94th percentile
Citations in Scopus

3,4
FWCI [?](#)

51
Views count [?](#) ↗

[View all metrics](#) >

[View PDF](#) [Full text options](#) ▾ [Export](#) ▾

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

Оцінює роботу вченого на основі його або її кар'єрні публікації, виміряні кількістю за життя цитат, які отримує кожна стаття.

Citation overview tracker

Регульований інструмент, який включає в себе кількість цитувань кожного документа за рік

Visual analysis tools

Колекція інструментів поглибленого та візуального аналізу, призначена для кращого уявлення про людину, історії її публікацій та вплив

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

Оцінює роботу вченого на основі його або її кар'єрні публікації, виміряні кількістю за життя цитат, які отримує кожна стаття.

Вимірювання залежить і від кількості (кількість публікацій) і якості (кількість цитувань) публікацій науковця.

Хорхе Гірш

The h index запроновано Хорхе Гіршом (J.E. Hirsch) у 2005 році і опубліковано у [Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America](https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0507655102).

Індекс h — це кількісна метрика, яка ґрунтується на аналізі публікаційних даних із використанням публікацій і цитувань, щоб забезпечити «оцінку важливості, значущості та широкого впливу сукупного наукового внеску вченого». [ii] Відповідно до Гірша, індекс h є визначається так: «Вчений має індекс h, якщо h з його чи її N_p робіт містить принаймні h цитат кожна, а інші $(N_p - h)$ статті мають $\leq h$ цитат кожна».

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0507655102>

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

h-index and h-graph

This author profile is generated by Scopus. [Learn more](#)

Tarelnyk, Viacheslav

[Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine](#) 56436591000

647

Citations by 211 documents

91

Documents

18

h-index [View h-graph](#)

Set alert

Save to list

Edit profile

More

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Analyze documents published between: 1996 to 2023

Exclude self citations Exclude citations from books

[Update Graph](#)

Documents ↓ Citations ↓ Title ↓

Documents ↓	Citations ↓	Title ↓
1	30	Laser texturing of sli...
2	28	Electrospark Graphit...
3	28	The analysis of a stru...
4	28	Increase in the reliab...
5	27	Investigation of regu...
6	26	Problems and Soluti...
7	26	New sulphiding met...
8	26	Investigation of regu...
9	25	Improvement of qual...

This author's h-index

18

The h-index is based upon the number of documents and number of citations.

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0507655102>

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

Citation overview tracker

Регульований інструмент, який включає в себе кількість цитувань

КОЖНОГО ДОКУМЕНТА за рік

<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ НА РІВНІ АВТОРА ТА ІНСТИТУЦІЇ

Visual analysis tools Колекція інструментів поглибленого та візуального аналізу, призначена для кращого уявлення про людину, історію її публікацій та вплив

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Subject Area ↓	Documents ↑
Materials Science	58
Physics and Astronomy	47
Engineering	37
Chemical Engineering	18
Mathematics	17
Energy	14
Earth and Planetary Sciences	13
Chemistry	2
Computer Science	2

Documents by subject area

by source

by type

by year

h-index 18

Citations 647

127 co-authors

Author Name	Co-authored Documents
Konoplianchenko, Ievgen	50
Martsinkovskii, V. S.	45
Gaponova, O. P.	43
Tarelnyk, Nataliia Vyacheslavivna	24
Antoszewski, Bogdan	16

Tarelnyk, Viacheslav
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine
Author ID:56436591000

Document type ↓	Documents ↑
Article	55
Conference Paper	33
Book Chapter	3

Documents by type

91

Source ↓

Source	Documents ↑
Metalofizika I Noveishe Tekhnologii	16
Chemical And Petroleum Engineering	13
Powder Metallurgy And Metal Ceramics	9
Iop Conference Series Materials Science And Engineering	6
Journal Of Physics Conference Series	5
Applied Mechanics And Materials	3
Khimicheskoe I Neftegazovoe Mashinstroenie	3

Documents by source

91

by type

by year

by subject

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

1. Кількість і динаміка статей;
2. Час від включення до Scopus, Web of Science;
3. Публікаційна модель, що застосовується;
4. Імпакт-фактор;
5. Географічна диверсифікація авторів

Польща

<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR2niLCGIfKSY8xhtNy6va1Z14-4lvpGxp85e1mDIXbK9d2NwxvF5KOWW6M>

Table. The Most Prolific Mega-Journals in Biomedicine^a

Journal	Publisher	Full papers in 2022, No.	Journal impact factor
<i>Scientific Reports</i>	Springer	21 850	4.996
<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i>	MDPI	16 889	4.614
<i>International Journal of Molecular Sciences</i>	MDPI	15 899	6.208
<i>PLoS One</i>	PLOS ONE	15 654	3.752
<i>Sensors</i>	MDPI	9753	3.847
<i>Molecules</i>	MDPI	8972	4.927
<i>Frontiers in Immunology</i>	Frontiers	7831	8.787
<i>Nature Communications</i>	Springer	7452	17.694
<i>Frontiers in Oncology</i>	Frontiers	7232	5.738
<i>Journal of Clinical Medicine</i>	MDPI	7140	4.964
<i>Cancers</i>	MDPI	6110	6.575
<i>Frontiers in Pharmacology</i>	Frontiers	5379	5.988
<i>Nutrients</i>	MDPI	5266	6.706
<i>Frontiers in Microbiology</i>	Frontiers	5216	6.064
<i>BMJ Open</i>	BMJ	5115	3.007
<i>Frontiers in Public Health</i>	Frontiers	5043	6.461
<i>Chemosphere</i>	Elsevier	4771	8.943
<i>Journal of Pharmaceutical Negative Results</i>	Wolters	4148	NA
<i>Cells</i>	MDPI	4036	7.666
<i>Water Switzerland</i>	MDPI	4020	3.530
<i>Foods</i>	MDPI	4016	5.561
<i>Medicine US</i>	Lippincott	3943	1.817
<i>Frontiers in Medicine</i>	Frontiers	3923	5.058
<i>Heliyon</i>	Elsevier	3883	3.776
<i>Frontiers in Genetics</i>	Frontiers	3567	4.772
<i>Animals</i>	MDPI	3508	3.231

Abbreviation: NA, not available.

^a For the full table, see the Supplement.

Scopus

Ioannidis, J. P. A., Pezzullo, A. M., & Boccia, S. (2023). The Rapid Growth of Mega-Journals. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.3212>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ДОСКОНАЛІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Польща

<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR2niLCGIfKSY8xhtNy6va1Z14-4lvpGxp85e1mDIXbK9d2NwxFF5KOWW6M>

German Academic Association
for Business Research

<https://vhbonline.org/vhb4you/vhb-jourqual/vhb-jourqual-3/gesamtliste>

Австралія
ABDC Journal Quality List

<https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/>

Італія

<https://www.anvur.it/en/activities/rating-of-scientific-journals/>

Фінляндія

<https://jfp.csc.fi/en/web/haku/?restartApplication>

ACADEMIC JOURNAL GUIDE OF
THE CHARTERED ASSOCIATION
OF BUSINESS SCHOOLS

<https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021-view/>

Норвегія

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside.action?request_locale=en

Clarivate
Web of Science™

Web of Science Coverage

Core Collection

- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOC5 - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

**ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА
АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ**
КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

**Заняття 4. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ
НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ**

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/koman-da-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

18.04.2023 14.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Що таке рецензування?

- Рецензування складається з оцінки статей експертами в галузі
- Вперше він був використаний у 1665 році Королівським товариством у Лондоні
- Рецензування ставить рецензента разом із автором у центр наукової публікації
- Рецензенти забезпечують роботу редакційного процесу, вивчаючи та коментуючи рукописи
- Без рецензування немає контролю в науковій комунікації
- Рецензенти є основою всього процесу

Peer review has a long history, dating back to the very early days of scientific publishing, and its roles have been redefined many times, depending on scientific and social priorities. The first periodical focused on science, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, began publishing reports of research studies on a regular basis in 1665, but the Royal Society of London took nearly a century before adopting a system for peer review. In 1752, the Royal Society established a “committee on Papers” to review manuscripts before publication, following the lead of the Royal Society of Edinburgh, which in 1731 established a policy whereby “Memoirs sent by correspondence are distributed according to the subject matter to those members who are most versed in these matters. The report of their identity is not known to the author” (3).

“Poor soul. Beaten down by peer reviews.”

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Динаміка рецензованих журналів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

Динаміка рецензованих журналів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Ви опублікували статтю і після цього провели подальші відповідні дослідження з новими висновками.

Чи варто публікувати ці нові висновки?

А) так;

Б) ні.

ВІДПОВІДЬ:

Якщо результати є значним прогресом у порівнянні з уже опублікованою роботою, вам слід розглянути можливість подання статті.

Хоча ви повинні переконатися, що ви уникаєте дублювання публікації уже опублікованої роботи.

Дублікати/багаторазове використання в одній чи більше статтях без повного перехресного посилання містять, по суті, однакові гіпотези, дані, дискусійні точки та/або висновки. Це може відбуватися в різному ступені: дослівне дублювання, часткове, але суттєве дублювання або навіть дублювання шляхом перефразовування.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

Чи готові Ви і Ваше дослідження до публікації?

Ви провели істотні, ґрунтовні дослідження, експеримент і плануєте поділити його на частини для подання до публікації в різних статтях до різних журналів. Чи є така практика прийнятною?

А) так;

Б) ні.

Відповідь:

Це відоме як нарізка саямі та передбачає поділ або сегментування великого дослідження на дві або більше публікацій. Ці сегменти називаються «зрізами» дослідження. Як правило, до тих пір, поки «зрізи» розділеного дослідження мають однакові гіпотези, популяцію та методи, це неприйнятна практика. Один і той самий «зріз» ніколи не повинен публікуватися більше одного разу. Бувають випадки, коли дані великих клінічних випробувань та епідеміологічних досліджень не можуть бути опубліковані одночасно, або вони стосуються різних та окремих питань із кількома та непов'язаними кінцевими точками. У такому випадку цілком легітимно презентувати результати дослідження у такий спосіб. Однак кожна стаття має чітко сформулювати свої гіпотези і має бути зазначено, що стаття є тільки однією із частин більшого дослідження.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

Які складові сильного манускрипту?

1. Чіткий та корисний меседж, який прослідковується протягом усього манускрипту;
2. Логічна манера викладення матеріалу;
3. Читачі та редактори відразу вловлюють меседж і значущість дослідження для галузі.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Види рукописів

Повні статті

Суттєві, повні та вичерпні дослідження

Чи достатньо мого дослідження для повної статті?

Листи або короткі повідомлення

Швидке та раннє спілкування

Чи мої результати настільки захоплюючі, що їх потрібно показати якнайшвидше?

Оглядові статті

- Резюме останніх подій на певну тему
- Часто подаються за запрошенням

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Як обрати відповідний журнал?

Найкращі практики

1. ПРАГНІТЬ ОХОПИТИ ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ ВАШОЇ РОБОТИ
2. ВИБЕРІТЬ ЛИШЕ ОДИН ЖУРНАЛ, ОСКІЛЬКИ ОДНОЧАСНЕ ПОДАВАННЯ У КІЛЬКА ЖУРНАЛІВ ЗАБОРОНЕНО
3. КЕРІВНИК І КОЛЕГИ МОЖУТЬ НАДАТИ ГАРНІ ПРОПОЗИЦІЇ
4. СКЛАДІТЬ КОРОТКИЙ СПИСОК ЖУРНАЛІВ-КАНДИДАТІВ І ДОСЛІДІТЬ ЇХ:

- Цілі
- Сфера застосування
- Типи статей, що приймаються
- Типи публікацій і вартість
- Читацька аудиторія
- Актуальні гарячі теми

JournalFinder

<https://journalfinder.elsevier.com/>

<https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic>

Master Journal List

Search Journals

Match Manuscript

Downloads

Help Center

https://mjl.clarivate.com/home?fbclid=IwAR3vXPQbO7T-Is8ABj5JYsYUeq-bwRD_VfrnWORg_qCd4l6SqKJbsrPUFcM

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Як обрати відповідний журнал?

Імпакт фактор журналу.

- Показує, скільки разів у середньому за певний рік цитуються останні статті в журналі
- На це впливає редакційна політика журналів і обіг досліджень (галузь знань і тип статей);

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Інструкції для авторів

1. Знайдіть інструкцію для авторів на домашній сторінці журналу, як правило у великих видавничих домах вони спільні;
2. Дотримайтеся інструкції для авторів у процесі підготовки журналу;
3. Це заощадить Ваш час.

Publish with us ▾ Explore our content ▾ Discover our services ▾ How to ▾ Who we are ▾

SEARCH GET IN TOUCH

Home > Find a journal > Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Submit your paper Overview **Author guidelines** Editorial team Indexing & metrics Calls for papers & news

Before you start

<https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sampj>

Manuscript requirements

Before you submit your manuscript, it's important you read and follow the guidelines below. You will also find some useful tips in our [structure your journal submission how-to guide](#).

Format	<p>Article files should be provided in Microsoft Word format</p> <p>While you are welcome to submit a PDF of the document alongside the Word file, PDFs alone are not acceptable. LaTeX files can also be used but only if an accompanying PDF document is provided. Acceptable figure file types are listed further below.</p>
Article length / word count	<p>Articles should be between 10000 and 12000 words in length. This includes all text, for example, the structured abstract, references, all text in tables, and figures and appendices.</p> <p>Please allow 280 words for each figure or table.</p>
Article title	<p>A concisely worded title should be provided.</p>
Author details	<p>The names of all contributing authors should be added to the ScholarOne submission; please list them in the order in which you'd like them to be published. Each contributing author will need their own ScholarOne author account, from which we will extract the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Author email address (institutional preferred). • Author name. We will reproduce it exactly, so any middle names and/or initials they want featured must be included. • Author affiliation. This should be where they were based when the research for the paper was conducted. <p>In multi-authored papers, it's important that ALL authors that have made a significant contribution to the paper are listed. Those who have provided support but have not contributed to the research should be featured in an acknowledgements section. You should never include people who have not</p>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Перед початком написання манускрипту?

1. ВИЗНАЧТЕ чи Ви уже готові до публікації роботи
2. ВИРІШІТЬ який тип статті буде кращим для Вас
3. ОБЕРІТЬ журнал
4. ОЗНАЙОМТЕСЯ із інструкцією для авторів
5. ВПЕРЕД

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО МАНУСКРИПТУ

1. ЩО ТАКЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ?

2. ЧИ ГОТОВІ ВИ І ВАШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ?

3. СКЛАДОВІ СИЛЬНОГО МАНУСКРИПТУ

4. ЯК ОБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ?

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOC5 - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

Заняття 5. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОФІЛІ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/koman-da-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.04.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОФІЛІ

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

2. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У WEB OF SCIENCE

3. ПРОФІЛЬ ДОСЛІДНИКА У RESEARCHGATE

4. ORCID ID

5. GOOGLE SCHOLAR

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

Як створюються профілі

Дані Scopus наслідують модель, згідно з якою статті пишуть дослідники, пов'язані з установами. Потужний алгоритм обробки даних зіставляє статті з наявними профілями з високим ступенем точності на основі імені, електронної пошти, зв'язку, тематичної області, цитат і співавторів.

ПРОФІЛІ СТВОРЮЮТЬСЯ АВТОМАТИЧНО, коли дві або більше статей пов'язані з одним профілем.

Scopus отримує щоденні оновлення свого вмісту від тисяч видавців, які він використовує для створення нових профілів авторів і оновлення наявних профілів авторів.

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

Пошук автора

За допомогою безкоштовного пошуку авторів дослідники можуть шукати будь-якого автора в Scopus і переглядати різні показники, зокрема кількість цитувань, історію публікацій та h-індекс.

Author last name

e.g. Smith

Author first name

e.g. J.L.

Affiliation

e.g. University of Toronto

Show exact matches only

Search Q

 ORCID

e.g. 1111-2222-3333-444x

Search Q

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

Перегляньте та оновіть профіль автора

Незважаючи на складність алгоритмічного профілювання, що використовується Scopus, алгоритми не завжди можуть зіставити всі документи з одним профілем зі 100% точністю.

Ось чому безкоштовний майстер відгуків авторів Scopus дозволяє дослідникам переглядати свої профілі Scopus і надсилати відгуки, включаючи можливість:

- Встановити бажане ім'я
- Об'єднати профілі
- Додавання та видалення документів
- Оновити афіліацію

Ці показники можуть використовуватися для визначення терміну перебування на посаді, фінансування та інших рішень, заснованих на ефективності досліджень; тому важливо переконатися, що профілі ваших дослідників правильно відображають їхню інформацію.

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І.АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

Scopus

[Search](#) [Lists](#) [Sources](#) [SciVal](#) [?](#) [?](#) [Create account](#)

Start exploring

Discover the most reliable, relevant, up-to-date research. All in one place.

[Documents](#) [Authors](#) [Affiliations](#)

[Search tips](#)

Search using: [Author name](#)

Enter last name *
Pasko

Enter first name
Oleh

[+ Add affiliation](#)

[Search](#)

[Search History](#) [Saved Searches](#)

1 [✎](#) AF-ID (60104424)

934 results [Set Alert](#) [More](#)

[?](#) Your history is available during this visit, but will be deleted after you leave Scopus. Click 'More' to 'Save' important searches.

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

1 author results

[About Scopus Author Identifier >](#)

Author last name "Pasko", Author first name "Oleh"

[Edit](#)

Show exact matches only

Refine results

Limit to

Exclude

Affiliation

Sumy National Agrarian
University

(1) >

City

Sumy

(1) >

Sort on: Document count (high-low)

All

Show documents

View citation overview

Request to merge authors

Save to author list

Author	Documents	<i>h</i> -index ⓘ	Affiliation	City	Country/Territory
☐ 1 Pasko, Oleh	15	5	Sumy National Agrarian University	Sumy	Ukraine

[View last title](#)

Display: 20 results per page

1

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

Scopus

Search Sources SciVal ? OP

This author profile is generated by Scopus. [Learn more](#)

Pasko, Oleh

[Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine](#) 57221164798 <https://orcid.org/0000-0002-6275-5885> [Is this you? Connect to Mendeley account](#) [View more](#)

58 Citations by 39 documents | 15 Documents | 5 h-index [View h-graph](#)

Set alert Save to list Edit profile More

Document & citation trends

[Analyze author output](#) [Citation overview](#)

Most contributed Topics 2017–2021

- Corporate Social Responsibility; Sustainability Reporting; Global Reporting Initiative
5 documents
- International Financial Reporting Standards; Accounting Conservatism; Firm
2 documents
- Cause-Related Marketing; Corporate Social Responsibility; Corporate Philanthropy
1 document

[View all Topics](#)

Scopus

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

2015 author results

Author	Documents	Subject area	Affiliation	City	Country/Territory
1 Tuck, Susan M. TUCK, SUSAN M. Tuck, S. Tuck, S. M.	58	Medicine ; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology ; Arts and Humanities; ...	UCL	London	United Kingdom
2 Tuck, Susan M. Tuck, S. Tuck, S. M. Tuck, Susan	6	Medicine ; Health Professions	Nassau University Medical Center	New York	United States

What will you be able to do:

- Set the preferred name
- Merge Profiles
- Add and remove documents
- Update Affiliation **Added now to**

Proceed to make changes

2015 author results

Author last name "Tuck", author first name "Susan"

Is there a name preference?
Please select the preferred name for the unique author profile.

- Tuck, Susan M.
- Tuck, Susan M.
- TUCK, SUSAN M.
- Tuck, S.
- Tuck, S. M.
- TUCK, SUSAN M.
- Tuck, Susan

Merging the following 2 profiles. Review the following documents and see if they all belong to this author.

Document title	Authors	Year	Source	Cited by
5 Gaucher disease and pregnancy	Mamopoulos, A.M., Hughes, D.A., Tuck, S.M., Melita, A.B.	2009	Journal of Obstetrics and Gynaecology 29(3), pp. 240-242	0
6 Elevated concentrations of retinol-binding protein-4 (RBP-4) in gestational diabetes mellitus: Negative correlation with soluble vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1)	Lewandowski, K.C., Stojanovic, N., Benkiewicz, M., Tan, B.K., Prelic, G.M., Press, M., ... Randeva, H.S.	2008	Gynecological Endocrinology 24(6), pp. 300-305	33
7 Pelvic radiotherapy damage to the	De Meirreux, E., Tuck, S.M.	2007	Journal of Obstetrics and	7

Author Feedback Wizard

Review affiliation for "Tuck, Susan M."

Select from the dropdown list below to make changes to the author's affiliation:

UCL

Confirm and Submit

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

This author profile is generated by Scopus. [Learn more](#)

Pasko, Oleh

Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine | 57221164798 | <https://orcid.org/0000-0002-6275-5885> | [Is this you? Connect to Mendeley](#)

58 Citations by 39 documents | 15 Documents | 5 h-index View h-graph

[Set alert](#) | [Save to list](#) | [Edit profile](#) | [More](#)

Search Sources SciVal

OP Oleh Pasko
o.pasko@snau.edu.ua

My Scopus

- Saved lists
- Saved searches
- Alerts
- Export preferences
- Requests (Dashboard)

Document & citation trends

Year	Documents	Citations
2020	2	~5
2021	15	~15
2022	5	~35
2023	2	~10

Most contributed Topics 2017–2021

- Corporate Social Responsibility; Sustainability Initiative: 5 documents
- International Financial Reporting Standards; Accounting: 2 documents
- Cause-Related Marketing; Corporate Social Responsibility; Philanthropy: 1 document

Oleh's dashboard

Author Feedback correction requests

Status: All | Sort by: Date created (latest first)

Request ID	Author Profile name	Email address	Date created	Status
3295617	Rozhkova, Lyudmila I.	o.pasko@snau.edu.ua	02 Jul 2021	Complete
3258159	Solarov, Oleksandr	o.pasko@snau.edu.ua	15 Jun 2021	Complete

< Previous 1 Next > | Display 5 results

Institution Profile Wizard correction requests

Status: All | Sort by: Date created (latest first)

Request ID	Institution Profile name	Email address	Request type	Date created	Status
There are no Institution Profile Wizard requests placed so far. You can create a new one from the Institution Profile Wizard					

< Previous 1 Next > | Display 5 results

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У WEB OF SCIENCE

The screenshot shows the 'Web of Science Help' page. On the left is a navigation menu with categories like 'System Requirements', 'Registration and Sign-in', and 'Web of Science Researcher Profiles'. The main content area is titled 'About Web of Science Researcher Profiles' and includes a breadcrumb trail 'You are here: Web of Science Researcher Profiles'. The text explains that a researcher profile is used to track publications and metrics. It also lists features available to unregistered users, such as researcher information, Web of Science Researcher ID, and peer review history.

<https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-researcher-profile.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У WEB OF SCIENCE

Clarivate Web of Science™

Search

Yuriy I Danko

(Danko, Yuriy)
Sumy National Agrarian University

Web of Science ResearcherID: T-7899-2018 [Share this profile](#)

Published names Danko, Yuriy Danko, Yuriy I. Danko, Yuriy, I Danko, Yu, I

Published Organizations Kyiv National University of Technologies & Design, Sumy National Agrarian University

Subject Categories Business & Economics; Science & Technology - Other Topics; Agriculture; Environmental Sciences & Ecology; Arts & Humanities - Other Topics

Other Identifiers <https://orcid.org/0000-0002-9847-1593>

Documents Peer Review

54 Documents

Include publications not indexed in Core Collection (36) All Publications Date: newest first < 1 of 2 >

Verify your Author Record

Get your own verified author record. Enter your name in Author Search, then click "Claim My Record" on your author record page.

[Go to author search](#)

Metrics [Open dashboard](#)

Profile summary

54	Total documents
18	Web of Science Core Collection publications
0	Preprints
2	Verified peer reviews
0	Verified editor records

Web of Science Core Collection metrics

4	H-Index	18	Publications in Web of Science
71	Sum of Times Cited	60	Citing Articles

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/1558149>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРОФІЛЬ ДОСЛІДНИКА У RESEARCHGATE

ResearchGate

Home Questions Jobs

Search for research, people, and more

1

Oleh Pasko [Edit](#)

Doctor of Philosophy · Head of Department at Sumy National Agrarian University

Ukraine | [Website](#)

[Current activity](#)

Research Interest Score 161.1

Citations 106

h-index 6

[Citations over time](#)

Profile **Research (43)** Stats Following Saved list

[Add research](#)

Research

[Research items](#)

Article (42)

Chapter (1)

Conference Paper

Data

Research Spotlight Beta

Want 4x more reads of your recent work?

Showcase your work in a Spotlight to get **4x more reads** on average. [Learn more](#)

Does corporate governance moderate the effect of corporate social responsibility on a firm's financial performance?

[Create Spotlight](#)

<https://explore.researchgate.net/display/support/Profile>

<https://explore.researchgate.net/display/support/Signing+up+for+ResearchGate>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ORCID ID

ORCID
Connecting research and researchers

SIGN IN/REGISTER English

Search...

Is this you? [Sign in to start editing](#) Printable version

Name
Yevheniia Polishchuk

Also known as
Polishchuk Yevheniia

Activities Collapse all

Employment (6) Sort

Sumy State University: Sumy, Ukraine, UA

2022-01-02 to present | Referee (Journal Financial markets, institutions and risks) [Show more detail](#)
Employment

Source: Yevheniia Polishchuk

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman: Kiev, UA

2017-09-13 to present | Professor (Investment Activity Department) [Show more detail](#)
Employment

Source: Yevheniia Polishchuk

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman: Kiev, UA

2011-09-01 to 2017-09-12 | Associate professor (Banking Investment Department) [Show more detail](#)

Other IDs

ResearcherID: J-5444-2018
Scopus Author ID: 56895913800

Keywords

sme, non-banking financial institutions,
financing of innovations

Countries

Ukraine

Websites & social links

Profile on google scholar

https://orcid.org/0000-0002-6133-910X

<https://orcid.org/0000-0002-6133-910X>

<https://orcid.org/register>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. GOOGLE SCHOLAR

Google Академия

Данько Юрій Іванович

Другие имена >

Сумський національний аграрний університет
 Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua - [Главная страница](#)
 маркетинг аграрний маркетинг управління системами кон...

ПОДПИСАТЬСЯ

НАЗВАНИЕ	ПРОЦИТИРОВАНО	ГОД
Understanding consumer E-waste recycling behavior: introducing a new economic incentive to increase the collection rates T Shevchenko, K Laitala, Y Danko Sustainability 11 (9), 2656	86	2019
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія ОО Красноручський, ЮІ Данько Харків: «Міськдрук»	70 *	2009
Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств: монографія ЮІ Данько Суми: університетська книга	30 *	2016
Towards a smart E-waste system utilizing supply chain participants and interactive online maps T Shevchenko, M Saidani, Y Danko, I Golsysheva, J Chovancová, ... Recycling 6 (1), 8	25	2021
Теоретико-методологічне обґрунтування підходів до моделювання рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств ЮІ Данько Іноваційна економіка, 76-80	19	2016
Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: Experience from Ukraine N Kostyuchenko, Y Petrushenko, D Smolennikov, Y Danko International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 11 ...	18	2015
Методологія та організація наукових досліджень (у структурно логічних схемах і таблицях) ВЮ Медвідь, ЮІ Данько, ІІ Коблянська	16	2020
Conceptual framework of local development financing in UNDP projects in Ukraine YM Petrushenko, NM Kostyuchenko, YI Danko Agricultural Resources, Governance and Ecology 11 ...	16 *	2014

Процитировано [ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ](#)

	Все	Начиная с 2018 г.
Статистика цитирования	623	452
h-индекс	13	10
i10-индекс	18	10

Общий доступ [ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ](#)

0 статей	1 статья
недоступно	доступно

На основе финансирования

Соавторы

- Tetiana Shevchenko Тетяна Іванівна...
Sumy National Agrarian University >
- Красноручський Олександр...
Сумський національний аграрн... >
- Yuriy Petrushenko, Юрій Петрушенко...
Sumy State University >

<https://scholar.google.com/intl/uk/scholar/citations.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОФІЛІ

1. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У SCOPUS

2. АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ У WEB OF SCIENCE

3. ПРОФІЛЬ ДОСЛІДНИКА У RESEARCHGATE

4. ORCID ID

5. GOOGLE SCHOLAR

Co-funded by
the European Union

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOC5 - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-R5CH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ

КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

Заняття 6. РЕЦЕНЗУВАННЯ

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/koman-da-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.04.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

2. ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Single blind;
2. Double blind;
3. Triple blind;
4. Open review

Authors	Reviewers	
	Anonymized	Identified
Anonymized	Double Blind	-
Identified	Single Blind	Open review
Editor still knows the identity of Authors.		

Triple blind is when the identity and affiliation of authors is anonymized for the handling editor.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. SINGLE BLIND;

Рецензент є анонімним для автора, тоді як ім'я автора та його афіліація доступні рецензенту.

- Одиночне сліпе оцінювання є загальноприйнятою політикою рецензування в багатьох предметних галузях, таких як фізичні науки
Переваги: Рецензенти можуть критикувати без будь-якого впливу на них з боку авторів.

Недоліки: Не захищає авторів від гендерних або будь-яких інших упереджень.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

2. DOUBLE BLIND;

Рецензент є анонімним для автора, тоді як ім'я автора та його афіліація доступні рецензенту.

- Одиночне сліпе оцінювання є загальноприйнятою політикою рецензування в багатьох предметних галузях, таких як фізичні науки
Переваги: Рецензенти можуть критикувати без будь-якого впливу на них з боку авторів.

Недоліки: Не захищає авторів від гендерних або будь-яких інших упереджень.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

2. DOUBLE BLIND;

І рецензент, і автор залишаються анонімними один для одного

- Подвійне сліпе все більш поширене в соціальних науках і набуває популярності в інших предметних областях

ПЕРЕВАГИ:

- Рецензенти можуть критикувати без будь-якого впливу на них з боку авторів.
- На практиці надзвичайно важко повністю анонімізувати авторів і рецензентів (самоцититування, тема чи стиль написання/викладу)

НЕДОЛІКИ:

- Зменшує можливість упередженості

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

2. DOUBLE BLIND;

І рецензент, і автор залишаються анонімними один для одного

- Подвійне сліпе все більш поширене в соціальних науках і набуває популярності в інших предметних областях

ПЕРЕВАГИ:

- Рецензенти можуть критикувати без будь-якого впливу на них з боку авторів.
- Зменшує можливість упередженості

НЕДОЛІКИ:

- На практиці надзвичайно важко повністю анонімізувати авторів і рецензентів (самоцититування, тема чи стиль написання/викладу)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

3. TRIPLE BLIND;

Ідентифікація авторів і їх афіліація анонімні, як для рецензентів, так і редакторів під час процесу рецензування

Не дуже відомий процес у багатьох предметних галузях

ПЕРЕВАГИ

- Рецензенти можуть критикувати без будь-якого впливу на них з боку авторів
- Зменшує ймовірність упередженості від редакторів

НЕДОЛІКИ

- Відсутність систематичних досліджень її ефективності
- Надзвичайно важко з практичної точки зору повністю анонімізувати авторів і рецензентів (самоцититування, тема чи стиль написання/викладу)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

4. OPEN PEER REVIEW;

- Ім'я рецензента повідомляється авторам або під час публікації читачам
- Зміст процесу рецензування доступний читачам
- Не дуже відомий процес у багатьох предметних галузях

ПЕРЕВАГИ

- Підвищує прозорість і довіру.
- Забезпечує визнання рецензентам.

НЕДОЛІКИ

- Це нещодавно розроблена концепція, яка не потребує додаткових даних та перевірки
- Багато визначень відкритого рецензування викликають плутанину

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

OPTIONS FOR PEER REVIEW AT PLOS	AUTHOR AGREES TO PUBLISH PEER REVIEW	REVIEWER AGREES TO SIGN PEER REVIEW
Anonymous peer review 	X	X
Signed peer review 	X	✓
Anonymous and published peer review 	✓	X
Signed and published peer review 	✓	✓

Types of Peer Review

ANONYMOUS

Single Anonymized: Reviewers know the authors' identities, but reviewer names are protected.

Double Anonymized: Reviewer and author names are protected.

SIGNED

Reviewers sign their comments. Authors receive reviewer names in the decision letter.

COLLABORATIVE

Reviewers collaborate and submit joint comments, or in some cases confer with authors and editors during the review process.

PORTABLE

Reviewers are sought by an organization or journal and shared with any journals that require them later on.

PUBLISHED

Reviewer comments and/or names are published with the article or preprint.

POST-PUBLICATION

After a manuscript is posted the community reviews the research in an open forum. Reviewer names are usually published with their comments.

<https://plos.org/resource/open-peer-review/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

SUBMIT TO A JOURNAL

% More likely

REVIEW ON A JOURNAL

Researcher Academy

| 9

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ

ВНУТРІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ

- Редактор оцінює подані матеріали та визначає, чи входять вони до процесу рецензування чи відхиляються
- Рецензування проводиться редакцією журналу
- Один або кілька редакторів журналу виконують функції рецензента
- Рішення приймається редактором після обговорення всіх звітів рецензентів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ

ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ

- Редактор обробки не переглядає рукопис, але дуже добре знає спільноту та предметні області
- Редактор запрошує експертів у цій галузі для рецензування рукопису
- Редактор обробки приймає рішення на основі наданих рецензійних звітів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. МОДЕЛІ РЕЦЕНЗУВАННЯ

**2. ВНУТРІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕДАКЦІЯ ПРОТИ
ЗОВНІШНЬОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ**

Co-funded by
the European Union

ЕВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЙ В ЄВРОПІ:
РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

101083493 - EDOCS - ERASMUS - JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

<https://edocs.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

**ДОСЛІДНИЦЬКІ МЕТРИКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА
АНАЛІТИКА ТА ДОСКОНАЛЬНІСТЬ**
КВІТЕНЬ 2023 РОКУ

**Заняття 7. КОМУНІКУВАННЯ,
ВПІЗНАВАНІСТЬ ТА
ПРОСУВАННЯ ВАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ**

Олег ПАСЬКО

<https://edocs.snau.edu.ua/koman-da-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.04.2023 17.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМУНІКУВАННЯ, ВІЗНАВАНІСТЬ ТА ПРОСУВАННЯ ВАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

- 1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО
СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД**
- 2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

Щороку публікується понад 2,5 мільйона наукових статей, і їх кількість постійно зростає. Як результат, ніколи не було так важливо переконатися, що ваша стаття виділяється. Як автор статті, ви часто найкраще позиціоновані, щоб пояснити, чому ваші відкриття такі важливі чи нові.

ЗНАЙДІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ЖУРНАЛ

Ви хочете, щоб ваша стаття досягла цільової аудиторії. Першим важливим кроком є вибір журналу з відповідним обсягом охоплення цільової аудиторії для вашої статті. Знайти журнал Elsevier для вашої публікації легко – відвідайте journalfinder.elsevier.com, надішліть назву й анотацію, і наша технологія інтелектуального пошуку запропонує найкращі збіги для вашої роботи. Потім ви можете подати свою статтю безпосередньо до цього журналу.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

ОПУБЛІКУЙТЕ ІІ

Як тільки ваша стаття буде прийнята, вона зазвичай буде доступна протягом кількох днів через ScienceDirect – провідну платформу Elsevier для рецензованої наукової літератури. Ця платформа постійно оптимізується та індексується її вміст, що означає, що пошукові системи та інші інструменти пошуку й виявлення можуть легко знайти його.

Elsevier бере участь в ініціативі кількох видавців CrossRef, дозволяючи статтям, які цитують вас, посилатися безпосередньо на вашу статтю. Кожна стаття отримує унікальний цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), який посилається на останню доступну версію вашої статті. Ми додаємо логотип CrossMark і посилання у ваш PDF-документ онлайн, щоб дозволити читачам переконатися, що вони читають найновішу та надійну версію. Більше інформації про CrossRef і CrossMark можна знайти на сайті CrossRef www.crossref.org.

Автоматичне повідомлення з посиланням на вашу статтю також надсилається всім, хто підписався на безкоштовне сповіщення електронною поштою щодо змісту журналу.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

ЗРОБІТЬ ЇЇ ЛЕГКО ЗНАХОДЖУВАЛЬНОЮ

Ви можете покращити охоплення вашої статті, збільшивши її привабливість для пошукових систем, таких як Google. Ця пошукова оптимізація (SEO) покращує рейтинг вашої статті в результатах, що повертаються цими пошуковими системами. Чим ближче до верхньої частини списку з'являється ваша стаття, тим більша ймовірність, що вона привабить читачів, стане більш помітною в академічному співтоваристві та потенційно отримає більше цитувань.

Анотація та назва вашої статті є ключовими джерелами для пошукової оптимізації, тому важливо переконатися, що вони містять ключові слова, які мають велике відношення до вашого дослідження, але пам'ятайте, що ці **ключові слова** читатимуть люди як у вашій галузі, так і за її межами, тому їх потрібно доступний. Ваша анотація також має чітко та лаконічно пояснювати, що нового у вашій статті та чому це важливо. Це дозволить потенційним читачам оцінити зміст вашого дослідження. Інші прості способи покращити SEO включають:

- Написання підписів із ключовими словами до всіх фотографій, зображень, графіків і таблиць.
- Додавання чітких заголовків або підзаголовків (з ключовими словами) до кожного розділу вашої статті.
- Посилання на вашу статтю з відповідних веб-сайтів, напр. веб-сайт вашого інституту, Wikipedia, LinkedIn, блоги та соціальні мережі.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

ЗБАГАТИТЬ СВОЮ СТАТТЮ

Незалежно від того, чи хочете ви візуалізувати графік, додати тривимірне зображення до своєї статті чи зробити посилання на зовнішній набір даних, Elsevier може допомогти. Пропонується широкий спектр послуг, інструментів і опцій, щоб збагатити вашу статтю та збільшити її вплив. Завдяки підтримці нових цифрових форматів, які зазвичай використовуються в сучасних дослідженнях, ці збагачення покращують зовнішній вигляд вашої статті в Інтернеті, пропонуючи читачам покращене розуміння.

Ви можете дізнатися більше про доступні параметри та способи їх використання на <https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/data-visualization>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

ПРОСУВАЙТЕ СВОЮ СТАТТЮ

Існують різні способи, за допомогою яких читачі можуть швидко визначити, чи відповідає ваше дослідження їхнім потребам та інтересам. Наприклад, додавши ключові висновки вашого дослідження як набір пунктів у верхній частині вашої онлайн-статті. Ці «Основні моменти досліджень» доступні для більшості наших журналів. Якщо ви хочете залучити читачів за допомогою мультимедіа чи соціальних мереж, ви можете розглянути можливість створення презентації AudioSlides. Ці короткі відео в стилі веб-трансляції дозволяють вам особисто представити своє дослідження. Аудіопрезентації з'являються разом із вашою статтею на ScienceDirect і є вільними для доступу.

<https://www.journals.elsevier.com/gene%20%20/audioslides-gallery>

Графічний абстракт — це корисний спосіб надати візуальне резюме основних висновків статті. Він з'являється у вашій статті на ScienceDirect, а також у списках результатів, які повертають онлайн-пошукові системи. Elsevier WebShop пропонує професійні послуги з ілюстрації, щоб допомогти вам збільшити цінність вашого графічного реферату.

<https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/visual-abstract>

І аудіослайдами, і графічними анотаціями можна ділитися в соціальних мережах або безпосередньо з колегами, щоб допомогти вам розширити свою аудиторію. Не забудьте додати посилання на свою статтю!

https://www.youtube.com/watch?v=FNUbEuMmNvM&ab_channel=ElsevierJournals

How to produce a good visual abstract

Creating a simple, accessible and visually-stimulating overview will benefit your article considerably

Introduce the context of your research or make your first point here

Here is where you showcase your methodology or make the second point

Finally this panel is for explaining the main outcome of your work or hosting the third point

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

ОБМІН ДАНИМИ

Обмін даними досліджень є хорошою науковою практикою; обмін даними робить їх доступними та дозволяє іншим отримати нові ідеї та зробити інтерпретації для власних досліджень.

Як автор ви можете зберігати свої дані в репозиторії, як-от Mendeley Data: <https://data.mendeley.com/> , щоб зробити ваш набір даних доступним для незалежного цитування та зв'язати його зі своєю статтею.

Ви також можете подати коротку статтю з рецензованими даними. Ваша стаття з даними буде проіндексована та пов'язана з вашою оригінальною науковою статтею.

Обов'язково цитуйте дані своїх досліджень у своїй статті.

Це гарантує, що ви отримаєте оцінку за свою роботу, одночасно роблячи дані ваших досліджень доступними, даючи читачам глибше розуміння та підтримуючи їхню роботу.

Дізнайтеся більше: <https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/research-data> .

Крім того, ви також можете опублікувати коротку рецензовану статтю про дані в таких журналах, як Data in Brief, міждисциплінарний журнал відкритих даних Elsevier. Завдяки детальному опису дані, опубліковані в статтях даних, можуть бути повторно використані, повторно проаналізовані та відтворені іншими. Це допоможе вам отримати оцінку за вашу роботу через належне цитування даних і відкриє двері для нової співпраці.

Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources> .

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

КОНФЕРЕНЦІЇ

Презентація та спілкування на конференціях персоналізують вашу роботу, надаючи їй обличчя та голос, і це може створити нові можливості для співпраці. Обов'язково зв'яжіться з іншими делегатами на Facebook і LinkedIn і спрямуйте їх на свій веб-сайт або блог.

Якщо ви створюєте постер для конференції, можливо, супроводжуючи листівками, ви також можете розмістити їх на своєму веб-сайті та надати посилання у своєму блозі, профілях соціальних мереж, онлайн-резюме або на сторінці установи.

Research statement. Якщо ви хочете, щоб журналісти, ЗМІ та громадськість підхопили вашу опубліковану статтю, вам може допомогти підготувати коротку заяву, яка пояснює важливість вашого дослідження та його ключові результати простою мовою. Цю заяву можна використовувати як основу для прес-релізів або публікації в соціальних мережах. Використовуйте канали зв'язку вашої установи. Якщо ви пов'язані з певною установою, велика ймовірність, що вона розсилає прес-релізи місцевим ЗМІ та публікує один або кілька внутрішніх інформаційних бюлетенів. Усе частіше установи також мають власну прес-службу та PR/ЗМІ. Зв'яжіться з ними, щоб дізнатися, що вони можуть зробити, щоб допомогти вам просувати опубліковану статтю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД

SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY, SUMY, UKRAINE
 INNA KOBELIANSKA <https://orcid.org/0000-0002-7844-9786>
 OLEH PASKO <https://orcid.org/0000-0001-6275-5885>
 LARYSA KALACHEVSKA <https://orcid.org/0000-0001-7010-2518>

<http://sna.u.edu.ua/>

ADAPTATION OF KTBL'S DATABASES FOR PLANNING AND BENCHMARKING THE SUSTAINABLE USE OF FARM MACHINERY IN DEVELOPING COUNTRIES

Kassel, Germany
17 September 2019

TOPAS
<https://erasmus-topas.eu/>

only either suppliers and manufacturer's data, or official retrospective statistical data can be used

KTBL
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft

free, comprehensive, practice-based information (prices, fixed and variable costs of machinery use, labour needs, etc.) needed for planning agricultural production operations

Current state of affairs in terms of information's availability for machinery cost planning

Premise of the research: KTBL's data can be used in Ukraine provided the adjustment to certain variables has been done

Structure of indicators in Makost
Source: <https://daten.ktbl.de/makost/>

Costs component	By Editability		By universality in different institutional settings (countries)		By the content of the indicator	
	Strict	Customized	Needs Adaptation	universal	economically determined	physical
Fixed costs						
<i>Insurance & Service Costs</i>						
Price for Service	+		+		+	
Quantity		+		+		+
Accommodation Costs	+		+		+	
Interest Rate	+		+		+	
<i>Depreciation</i>						
Purchase Value		+		+	+	
Useful life		+		+		+
Variable Costs						
<i>Costs for Fuels, Oils and Lubricants</i>						
Fuel consumption		+		+		+
Price (Diesel)	+		+		+	
Repair Costs		+		+	+	

Classification of indicators
Source: authors

- Those indicators classified as "need adaption", but their are not editable in the database

Repair entails two main components: 1) spare parts (do not need excessive changes, but for customs tolls) and 2) labour (need correction). Due to the bigger share of the spare parts in overall costs we consider this indicator as universal

Acknowledgements
 This research was supported by Erasmus+ KA1 CBHE project TOPAS (635570-4-PPP-1-Y1111-1-DE-PPKA1-CBHE-JP1). The main ideas of the research arose during two-weeks long training held 15-19 February 2019 on premises of KTBL in Darmstadt (Hessen) and HZWT in Tübingen (Baden).
 1) KTBL's data, in particular, MaKost can be utilized for planning and benchmarking of machinery cost in Ukraine provided the adjustment to certain variables has been done;
 2) Four indicators out of nine need to be tailored to particular institutional settings;
 3) Due to non-editability of those four indicators in MaKost there are two ways forward: 3.1) KTBL let users to change those indicators, at least in its soon-should-be-released Russian version, or 3.2) calculation outside the database should complement those done in MaKost.

Conclusions

<http://sna.u.edu.ua/>

Corresponding author: o.pasko@sna.u.edu.ua

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Навіщо використовувати соціальні мережі?

- Соціальні медіа обслуговують нас як соціальний вид; цього нічого не знав.

- «Жодна людина не є самотнім островом

- Соціальні медіа існують стільки ж, скільки і поштова система.

Бенджамін Франклін був першим прихильником.

- «У епоху, коли лист був єдиною легкодоступною технологією для дистанційного спілкування, тисячі ланцюжків листування з'єднували людей по всьому Атлантиці, дозволяючи сформувати глибокі інтелектуальні та емоційні стосунки між освіченими людьми на великих відстанях» (Winterer, 2017)

- Але для чого він його використав?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Навіщо використовувати соціальні мережі, 2

• Це була мережа для:

- Здобути репутацію
- Обмін ідеями
- Обмін результатами

• Такі самі ефекти доступні дослідникам сьогодні, хоча й у більшій щільності завдяки сучасним інструментам.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Знайте свої соціальні мережі: Facebook

- Facebook є ідеальним засобом для спілкування видатних людей, але частіше установ, з широким загалом.
- Гарним прикладом є SPERI в Університеті Шеффілда.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Знайте свої соціальні мережі: Twitter

- Twitter — це динамічна, швидка форма соціальних медіа, яка дозволяє брати участь в останніх темах дня, зазвичай за допомогою хеш-тегів.
- Це в основному для того, щоб окремі особи поширювали свої погляди на свій предмет (та інші). Хорошим прикладом є https://twitter.com/LLC_BP

← LLC "Business Perspectives"
2 168 Твітів

Читати

LLC "Business Perspectives"
@LLC_BP

LLC "CPC "Business Perspectives" - Ukrainian publishing platform for scholarly Journals. Stay in touch with last articles' updates.
[Перекласти відомості про профіль](#)

📍 Україна businessperspectives.org 📅 Дата приєднання: січень 2018

1 383 читає(те) 708 читачів
Не читає ніхто з-поміж тих, кого ви читаєте

Твіти Відповіді Медіафайли Вподобання

↻ LLC "Business Perspectives" ретвітнув(ла)

 "Problems and Perspectives in Management... @PPM_Jo... · 21 квіт. ...
"After 53 days of operating under occupation, Berdyansk State Pedagogical University resumed its activities as a University without Walls"
dx.doi.org/10.21511/ppm.2...

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Знайте свої соціальні мережі: LinkedIn

LinkedIn — це суто професійна форма соціальних мереж.

Це можна уявити як заміну для зберігання візитних карток один одного.

Він незвичайний у своєму професійному етикеті та зосередженні на людях, яких ви, мабуть, уже знаєте. Однак це гарне місце для оприлюднення своїх ідей за допомогою дописів

The screenshot shows a LinkedIn interface. On the left, there are navigation options: Groups, Events, and Followed Hashtags. The main content is a post by Daniel Abrahams, who has reposted a quote by Riaqa Mubeen. The quote reads: "Here to write. If it goes viral, it's not because of me. It's because it's true." Below the quote, there is a list of 10 phrases that great leaders say:

1. Thank you.
2. I don't know.
3. Don't sweat it.
4. How can I help?
5. Awesome work!
6. I made a mistake.
7. What do you think?
8. You're great at that.
9. How can we improve?
10. We're lucky to have you.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Спеціалізовані Інтернет-спільноти

Проблема вищезазначених соціальних мереж полягає в тому, що вони є узагальненими; ви можете зустріти багато статички, а також повідомлень.

Є спеціалізовані мережі для нетворкінгу; Mendeley дозволяє робити це через групи:

Groups

Mendeley's groups offer a number of enhanced features to aid collaboration.

[view all guides](#)

Private Groups

[Introduction](#)

[Mendeley Desktop](#)

[Mendeley Reference Manager](#)

What are groups?

Groups allow you to share the full text of PDF documents you add to the group. This allows other group members to look at exactly the same documents as you - useful when working together on a project.

Mendeley offers a number of additional features which allow you to work directly on the same documents at the same time as your collaborators.

<https://www.mendeley.com/guides/private-groups/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Висновки

- Нетворкінг є основним людським імпульсом; деякий час він був важелем наукового прогресу та комунікаційного прогресу.
- У світі, в якому важко завоювати репутацію, це стало основною потребою дослідників.
- Використовуйте правильний інструмент для правильної роботи:
 - Facebook: видатні, впізнавані особи та установи, відео та події
 - Twitter: швидкі динамічні повідомлення; використовувати посилання на веб-сайт для отримання додаткової інформації.
 - LinkedIn: професійні профілі та публікації
 - Спеціалізовані Інтернет-спільноти: для звуження фокусу
- Більшою чи меншою мірою ми всі «в мережі» - використовуйте це собі на користь.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМУНІКУВАННЯ, ВІЗНАВАНІСТЬ ТА ПРОСУВАННЯ ВАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

- 1. СІМ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО
СВОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРИТИ БРЕНД**
- 2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ**